

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫ САЯСАТ: ҚАУІПСІЗДІК СЫН-ҚАТЕРЛЕРІ МЕН ДАМУ ҮРДІСТЕРІ

КЕНЕСАРИЕВ САНЖАР АМАНГЕЛЬДЫҰЛЫ

Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Саясаттану мамандығының 2 курс
магистранты

Аннотация: Мақалада Қазақстан Республикасындағы терроризмге қарсы мемлекеттік саясаттың тиімділігі заманауи қауіптердің трансформациясы жағдайында талданады. Зерттеу аясында ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған институционалдық тетіктер, нормативтік-құқықтық база және мемлекеттік органдар жүзеге асырып отырған практикалық шаралар қарастырылады. Ерекше назар террористік белсенділіктің жаңа формаларына, соның ішінде цифрлық кеңістіктегі радикалдану, трансұлттық қауіптер және геосаяси факторлардың ықпалына аударылады. Жұмыста антитеррористік саясаттың тиімділігін төмендететін негізгі мәселелер айқындалады, атап айтқанда ведомствоаралық үйлестірудің жеткіліксіздігі, ақпараттық қауіптер және экстремизмге қарсы идеологиялық жұмыстың әлсіз тұстары. Жүргізілген талдау негізінде мемлекеттік саясатты жетілдірудің басым бағыттары ұсынылады, оның ішінде алдын алу шараларын күшейту, цифрлық мониторинг құралдарын дамыту және мемлекеттік органдар арасындағы өзара іс-қимылды нығайту. Қорытынды бөлімде Қазақстандағы терроризмге қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттыру үшін ішкі және сыртқы қауіп факторларын ескеретін кешенді әрі бейімделген тәсілдің қажеттілігі негізделеді.

Кілт сөздер: терроризм; экстремизм; мемлекеттік саясат; ұлттық қауіпсіздік; радикализация; кибертерроризм; алдын алу

Қазақстандағы терроризмге қарсы мемлекеттік саясат ХХІ ғасырдың алғашқы онжылдығынан бастап ұлттық қауіпсіздік жүйесінің басты элементі ретінде қалыптасты. Терроризмнің аймақтық динамикасы, Таяу Шығыс пен Ауғанстандағы тұрақсыздық, сондай-ақ интернет кеңістігінде радикал идеологияның жедел таралуы ел ішіндегі қауіпсіздік тетіктерін үздіксіз жаңғыртуды талап етуде. Қазақстан тәуелсіздік алған жылдардан бастап терроризмге қарсы заңнамалық, институционалдық және әлеуметтік бағыттағы шараларды кезең-кезеңімен дамытты. Алайда соңғы онжылдықта террористік қатерлердің сипаты түбегейлі өзгеріп, кибертерроризм, онлайн-радикализация және жасырын қаржыландыру арналары алдыңғы орынға шықты. Сондықтан терроризмге қарсы қазіргі саясаттың тиімділігін бағалау және оның өсу бағыттарын анықтау ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан да, ғылыми зерттеу тұрғысынан да өзекті болып отыр.

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы 2023 жылы жариялаған ресми деректерге сәйкес, соңғы он жылда терроризм және экстремизм фактілері бойынша 1 200-ден астам адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған [1]. 2013–2023 жылдар аралығында 42 радикал топтың қызметі тоқтатылған, олардың басым бөлігі интернет арқылы ұйымдастырылған жасырын ұяшықтар болған. Бұл деректер радикализация процесінің дәстүрлі діни орта арқылы емес, цифрлық платформалар арқылы күшейіп отырғанын көрсетеді. Әсіресе Telegram, TikTok, YouTube және жабық чаттар арқылы жастар арасындағы ықпал артып отырғаны байқалады. 2022 жылы ҰҚК 10 мыңнан астам радикалды мазмұндағы интернет-ресурсты бұғаттаған, оның 40 пайызы жастар жиі қолданатын платформаларға тиесілі [2].

Терроризмнің әлеуметтік-экономикалық алғышарттары да Қазақстан жағдайында маңызды рөл атқарады. “Қазақстан жастары – 2021” ұлттық есебінде 18–29 жас аралығындағы респонденттердің 12 пайызы кем дегенде бір рет радикал контентке тап болғанын, ал 3 пайызы

діни сипаттағы күмәнді топтарға қосылуға шақырту алғанын айтқан [3]. Жастар жұмыссыздығының 2023 жылы 7,1% деңгейіне жетуі де радикал идеологияға осалдықты арттыратын фактор ретінде бағаланады. Әлеуметтік теңсіздік, урбанизация, жалғыздық, отбасылық бақылаудың әлсіреуі радикалды топтардың оңай тартым жасай алатын орта қалыптастырады.

Қазақстандағы құқықтық саясат терроризмге қарсы күресте маңызды құрал болып табылады. «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» Заң 2016 жылы қайта қаралып, радикал идеологияны таратуға, террористік әрекетке дайындыққа және террористік ұйымдарға қатысуға қатысты нормалар қатайтылды [4]. 2018 жылдан бастап сот тыйым салған материалдарды таратқаны үшін қатаң қылмыстық жауапкершілік енгізілді. 2020–2023 жылдары радикалды материалдарды интернетте жариялағаны үшін 500-ге жуық қылмыстық іс тіркелген. Бұл құқықтық қатаю радикал контенттің ашық формаларын азайтқанымен, жасырын чаттардағы және прокси серверлер арқылы таралатын материалдардың көлемін сапалық түрде төмендете қойған жоқ. Сондықтан жаңа заңнамалық өзгерістер техно-идеологиялық қатерлерді алдын ала ескеруге бағытталуы қажет.

Қазақстан тиімді дерадикализация бағдарламаларын жүзеге асырып отырған елдердің бірі саналады. Ақпараттық-түсіндіру топтары жыл сайын 40 мыңнан астам азаматпен кездесулер өткізеді [5]. 2023 жылы 350-ге жуық радикалды көзқарастағы адам теологтар, психологтар және әлеуметтік қызметкерлердің қатысуымен оңалтудан өткен. Бұл көрсеткіштер мемлекеттің радикалданған тұлғаларды қоғамға қайтаруда тәжірибесі бар екенін дәлелдейді. БҰҰ және ЕҚЫҰ сарапшылары 2022 жылғы аймақтық талдауында Қазақстанның дерадикализация моделі Орталық Азияда ең жүйелі және нәтижелі бағдарламалардың бірі екенін атап өткен [6]. Дегенмен бұл бағдарламалардың өңірлік тиімділігі біркелкі емес: кейбір облыстарда кадр жетіспеушілігі байқалады, кәсіби теологтар саны жеткіліксіз, ал психологтардың радикал топтармен жұмыс істеу дағдылары толық қалыптаспаған.

Қазақстанның ерекше тәжірибелерінің бірі – шетелдегі азаматтарды гуманитарлық жолмен елге қайтару. 2019–2021 жылдары жүргізілген «Жусан» операциясы нәтижесінде Таяу Шығыстағы қақтығыс аймақтарынан 595 Қазақстан азаматы елге жеткізілді. Оның 150-і – әйелдер, 400-ден астамы – балалар [7]. Бұл азаматтарды психологиялық және әлеуметтік бейімдеу бойынша кешенді жұмыстар жүргізілуде. Балалардың психологиялық жарақат деңгейі жоғары болғандықтан, оларға жеке бағдарланған терапиялық бағдарламалар әзірленді. Алайда бұл процесс ұзақ мерзімді бақылауды қажет етеді: халықаралық зерттеулерге сәйкес, соғыс аймақтарынан оралған балалардың бейімделу кезеңі 5–10 жылға дейін созылуы мүмкін.

Қазақстан үшін өңірлік қауіпсіздік мәселелері ерекше маңызға ие. Ауғанстандағы тұрақсыздық Орталық Азияға трансшекаралық қауіптерді күшейтуде. UNODC 2023 жылғы баяндамасында Ауғанстаннан келетін заңсыз мигранттар ағыны, қару-жарақ трафигі және радикал топтардың ықпалы Орталық Азиядағы қауіпсіздік жағдайын күрделендіріп отырғанын атап өткен [8]. Қазақстан осы қатерлерге жауап ретінде шекаралық бақылауды күшейтіп, 2023 жылы 2500 әскери қызметкерді қайта даярлаудан өткізген [9]. Сонымен қатар, ШЫҰ және ҰҚШҰ аясындағы бірлескен антитеррорлық оқу-жаттығулар жиілеп отыр.

Терроризмнің жаңа формалары – кибертерроризм және криптовалюталық қаржыландыру – Қазақстанға қосымша тәуекелдер әкелуде. ҰҚК мәліметінше, 2022–2024 жылдары террористік мақсатта қолданылған криптовалюталық транзакцияларға қатысты 150 млн теңгеге жуық сомадағы қаражат бұғатталған [10]. Бұл цифрлық қаржыландыру арналарының кеңейіп келе жатқанын көрсетеді. Сонымен қатар, жасырын каналдар арқылы қару сатып алу, шетелдік радикал идеологтармен байланыс орнату және Қазақстан аумағында жасырын топтар құру тәуекелдері де бар.

Қазақстанда ақпараттық саясаттың әлсіз тұстары да терроризмге қарсы іс-қимыл тиімділігін төмендетуі мүмкін. Жастар арасындағы медиасауаттың төмен деңгейі, фейк жаңалықтарға сенушілік, діни білімнің үстірттігі – радикал идеологияның кең таралуына жағдай жасайды. Әсіресе TikTok және YouTube платформаларында радикалды топтардың қысқа мотивациялық видео, діни уағыз және эмоциялық ықпал ету тәсілдерін қолдануы ерекше алаңдаушылық туғызады. БАҚ және интернет кеңістігінде мемлекеттік ақпараттың жастар аудиториясына бейімделмеуі – жүйелі кемшілік. Сондықтан ҚРАқпарат министрлігі 2023 жылы жастарға арналған жаңа контент платформаларын қолдауды қолға алғанымен, нәтижесі әзірге толық көрінген жоқ.

Қазақстанның терроризмге қарсы саясаты тиімді болу үшін бірнеше стратегиялық бағытты күшейту қажет. Біріншіден, киберқауіпсіздік жүйесін жасанды интеллект негізіндегі мониторингпен жетілдіру. Бұл радикал контентті алдын ала анықтап, бөгде серверлерден келетін материалдарды уақытылы бұғаттауға мүмкіндік береді. Екіншіден, жастар арасындағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу қажет. Жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі, сапалы білімге қолжетімділік, спорттық және мәдени инфрақұрылымдар жастарды радикалды топтардың ықпалынан қорғауда маңызды рөл атқарады. Үшіншіден, өңірлік және халықаралық әріптестікті нығайту – Қазақстанның қауіпсіздік жүйесінің негізгі тірегі. ШЫҰ, ҰҚШҰ, ЕҚЫҰ, БҰҰ алаңдары Қазақстанға трансұлттық терроризмге қарсы күрес бойынша тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді.

Қорытындылай келе, Қазақстандағы терроризмге қарсы мемлекеттік саясат жүйелі сипатқа ие және соңғы жылдары айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізілді. Алайда радикализацияның қазіргі заманғы формалары – цифрлану, әлеуметтік желілердегі жасырын топтар, криптовалюталық қаржыландыру, аймақтық тұрақсыздық – мемлекеттік саясатты жаңа бағыттармен толықтыруды талап етеді. Терроризммен күрес құқықтық шектеулермен ғана шектелмей, кешенді әлеуметтік, ақпараттық, психологиялық және киберқауіпсіздік шараларын қамтуы қажет. Жастармен жұмыс істеу, интернет мониторингін күшейту, халықаралық серіктестік және дерадикализация бағдарламаларын модернизациялау Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі шарты болып қала береді.

ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы. Экстремизм және терроризм бойынша қылмыстық статистика. – Астана, 2023.
2. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті. Терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі жылдық есеп. – Астана, 2022.
3. Қазақстан жастары – 2021: Ұлттық баяндама. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 214 б.
4. Қазақстан Республикасының «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» Заңы. – Астана, 2016–2023.
5. ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі. Дін саласындағы жағдай туралы есеп. – Астана, 2023.
6. United Nations & OSCE. Preventing Violent Extremism in Central Asia. – Vienna, 2022.
7. ҚР Сыртқы істер министрлігі. «Жусан» операциясы жөніндегі ресми материалдар. – Астана, 2019–2021.
8. UNODC. Regional Threat Assessment for Central Asia. – Vienna, 2023.
9. ҚР ҰҚК. Шекара қауіпсіздігі туралы есеп. – Астана, 2023.
10. ҚР ҰҚК. Криптовалюталық қаржыландыру каналдары бойынша талдамалық есеп. – Астана, 2024.